

3. *Degtyarev Yu .G.* Radiological diagnostics of congenital anomalies of the bile ducts // Лучевая диагностика врожденных аномалий желчных протоков. 2001. №1-2. С. 56-59.

Obesity and indications for bariatric surgery
Fursov A.¹, Fursov R.² (Republic Kazakhstan)
Ожирение и показания к бариатрической операции
Фурсов А. Б.¹, Фурсов Р. А.² (Республика Казахстан)

¹Фурсов Александр Борисович / *Fursov Alexandr* – доктор медицинских наук, профессор, кафедра общей хирургии;

²Фурсов Роман Александрович / *Fursov Roman* – магистр медицинских наук, докторант, кафедра эндоскопической хирургии, Медицинский университет, г. Астана, Республика Казахстан

Аннотация: исследованы больные с избыточным весом, определены показания к оперативному лечению для снижения веса, выявлены различия и погрешности при подсчете идеального веса разными методами.

Abstract: studied patients with overweight, defined indications for surgical treatment for weight loss, the differences and errors in calculating the ideal weight through different methods.

Ключевые слова: бариатрия, эндоскопическое гастрошунтирование, анастомозы, индекс массы тела, идеальный вес, степень ожирения.

Keywords: bariatrics, laparoscopic gastro-bypass surgery, anastomosis, body mass index, ideal weight, degree of obesity.

Цель исследования: определение показаний к бариатрическим операциям на основании расчета показателей избыточного веса больного.

Материал и методы: всего в научной работе проведено наблюдение за 35 больными. Это были лица с избыточным весом, которым выполнена операция лапароскопического гастрошунтирования с применением разных способов наложения анастомоза в сочетании с современными принципами эндовидеохирургии. Наблюдаемые лица были распределены на две группы. Первая из них *основная*, вторая - группа *сравнения*.

Основную группу составили 15 человек. Им выполнена операция лапароскопическое гастрошунтирование с применением *компрессионных* способов наложения анастомоза.

Во вторую группу *сравнения* вошли 20 человек, среди которых сформированы 1-я и 2-я подгруппы. Все лица также с избыточным весом и прооперированы эндоскопически. Из них: в 1-й подгруппе анастомоз был наложен традиционным ручным способом (10 больных). Во 2-й подгруппе анастомоз был наложен аппаратным способом с применением степлерных технологий (10 больных). Целью хирургического лечения в указанных группах больных было: воздействовать на течение связанных с ожирением заболеваний посредством значительного снижения массы тела. В связи с этим добиться значительного улучшения качества жизни больного и отодвинуть угрозу преждевременной смерти. При этом необходимость бариатрических операций рассматривалась нами в сугубо лечебном аспекте, имеющем медицинские (не косметические или эстетические) показания.

Вся научная и медицинская деятельность в исследовательской работе осуществлялась в соответствии с международными стандартами в бариатрической и метаболической хирургии, принятые BSCG, IFSO-EUC, EASO и другими организациями, а также международными согласительными конференциями.

Результаты исследования. Опираясь на мировой опыт и рекомендации ведущих бариатрических клиник в качестве противопоказаний к хирургическому лечению мы рассматривали: - обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; - беременность; - наркотическая зависимость, алкоголизм; - тяжелые психические заболевания; - онкологические заболевания; -тяжелые и необратимые изменения со стороны жизненно важных органов (декомпенсированные состояния); -неспособность больного к длительному послеоперационному медицинскому уходу и осуществлению ухода за собой, при отсутствии помощи со стороны членов семьи и др.

Эффективность хирургического лечения в работе определялась тремя следующими ниже диагностическими маркерами.

1. Показатели характеризующие снижение избыточной массой тела (МТ) а именно: а) процент потери избыточной МТ; б) процент потери избыточного индекса МТ.

2. Воздействие операции на течение связанных заболеваний.

3. Показатели, характеризующие изменения качества жизни.

Лапароскопическая техника оперирования использовалась нами как стандартный метод при всех видах бариатрических операций, являлась основным методом выбора в нашем исследовании. В послеоперационном периоде длительность наблюдения больных составила 24 месяцев.

Средний возраст всех обследованных – $39 \pm 6,7$ лет. Возраст прооперированных и наблюдаемых больных варьировал достаточно широко - от 21 года до 58 лет. По половому составу лица, наблюдаемые в нашем исследовании, распределилась следующим образом: мужчины составили группу из 8 человек (22,9%), женщины – 27 человек (77,1%). Причем в группе молодых от 21 до 30 лет преобладали лица женского пола. Так наиболее молодой и наиболее старый пациенты, оперированные в нашем исследовании, были женщинами – 21 год и 58 лет соответственно. Мужчины в возрастном плане занимали позицию с преобладанием среднего возраста. Так, наиболее молодой мужчина, оперированный с избыточным весом, зарегистрирован в возрасте 31 года. Наиболее старший по возрасту больной - 45 лет. Результаты статистического анализа показали достаточно неравномерную картину распределения нуждающихся в операции по возрастным категориям. Наибольшее количество больных подверглись бариатрическим операциям по поводу избыточного веса в возрасте от 40 до 45 лет. Далее по частоте следуют лица в возрасте с 30 до 35 лет. В возрастных интервалах, принятых классификацией ВОЗ (десятилетний период) распределение наблюдаемых больных было следующим: 21 – 30 лет – 5 больных; 31 – 40 лет – 13 больных; 41 – 50 лет – 14 больных; 51 – 60 лет – 3 больных.

Все наблюдаемые в научном исследовании лица с метаболическим синдромом, сопутствующим ожирением и нарушением липидного обмена имели значительную избыточную массу тела. Им в обязательном порядке проводился расчет индекса массы тела по стандартной международной формуле. Исследовали индекс массы тела больных, руководствуясь следующим общепринятым определением данного показателя:

Индекс массы тела (англ. *body mass index (BMI)*, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс массы тела рассчитывали по формуле (1)

$$I = \frac{m}{h^2}$$

где: I – ИМТ в $кг/м^2$; m — масса тела в килограммах; h — рост в метрах.

Полученные данные по распределению больных в результате их обработки программой Statistica 6.0 с применением конструктора диаграмм представлены на рисунке 1.

- по оси X - возраст оперированных больных (с интервалом в 5 лет),
 - по оси Y - количество лиц в возрастном интервале

Рис. 1. Распределение оперированных больных по возрастным категориям

В соответствии с рекомендациями ВОЗ нами разработана и использована собственная интерпретация показателей ИМТ (см. таблицу 1):

Таблица 1. Соотношение ИМТ и степени ожирения

Индекс массы тела (ИМТ)	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—24,99	Норма
25—30	Избыточная масса тела (предожирение)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (морбидное)

В процессе работы рассчитывалась корреляция значений полученных при использовании различных методик подсчета. Затем выявлялась погрешность показаний, если таковая имела место в связи с применением разных формул, таких как:

1. Формула Лоренца при которой *Идеальный вес* = $(\text{рост в см.} - 100) \cdot (\text{рост в см.} - 150) / 2$.

2. Формула Брока, при которой рассчитывался *Идеальный вес* по росту или возрасту.

При этом по Брокку рассчитать идеальный вес можно несколькими способами. Первый и самый простой применили путем отнимания числа 100 от показателя собственного роста в сантиметрах. Полученный результат указывал искомый вес. Следует заметить, что разработанная французским антропологом Полем Брокком формула подходит только для людей с усредненным ростом. Тем же, у кого рост ниже 165 см, в качестве вычитаемого мы брали число 105, а людям выше 175 см – число 110.

Второй способ расчета формулы Брока следующий: для расчета идеального веса (ИВ) учитывали и возраст больного, например,

до 40 лет ИВ (кг) = рост (см) — 110;

после 40 лет ИВ (кг) = рост (см) — 100.

При анализе данного показателя получилось, что средний показатель идеального веса (ИВ) для всей выборки (35 человек) при расчете с использованием формулы Лоренса был равен 59 кг.

В это же время при использовании формулы Брока этот средний показатель составил 64,0 кг (при первом способе подсчета) и 67,6 кг (при втором способе подсчета).

Таким образом, погрешность, которую дает формула Брока, равна от 5,2 до 8,8 кг в сторону завышения, в результате чего снижается чувствительность метода. Поэтому решено применить для определения ИВ только методику Лоренса, а полученный результат затем использовать при подсчете избыточной массы тела.

Для подсчета избыточной массы тела больных, нам необходимо было знать значения ИВ, рассчитанные по формуле Лоренса и вес больных до операции. Избыточную массу тела рассчитывалась по формуле:

ИЗбМТ (кг) = вес больного до операции (кг) – ИВ (кг).

Проведя анализ полученных величин ИЗбМТ, оказалось, что средний показатель избыточной массы для всей выборки (35 человек) был равен $61 \pm 7,8$ кг ($M \pm m$).

Сравнение рассчитанного в работе показателя идеального веса (ИВ) больных с реальной избыточной массой тела представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение оперированных больных по возрастным категориям

Методом вариационной статистики нами было выявлено, что среднее значение веса - массы тела (М) наблюдаемых больных составило 120 кг.

Среднее статистическое отклонение (m) было равным 15,6. Среднее квадратичное отклонение (m^2) равно 11,0. Другими словами, $M \pm m^2$ соответствовало значению $120 \pm 11,0$ кг.

Для определения показаний к оперативному лечению больных, страдающих метаболическим синдромом и сопутствующим ожирением, проводился расчет индекса массы тела (ИМТ). В процессе подготовки больного к операции было выявлено, что среднее значение ИМТ наблюдаемых у больных составило 43 кг/м^2 . Среднее

статистическое отклонение (m) было равным 5,0 Среднее квадратичное отклонение (m^2) равно 6,6. Таким образом, $M \pm m^2$ соответствовало значению $43 \pm 6,6$ кг.

Выводы. Для определения показаний к оперативному лечению учитывать показатели ИМТ, ИзБМТ и степень ожирения. Более объективная картина получена при вычислениях, проведенных несколькими методами. Следует обязательно интерпретировать погрешности расчетов, заложенные в методиках по Броку и Лоренцу.

Cytokine gene polymorphisms of the patients with tuberculosis associated with HIV infection
Pasechnik O.¹, Kolomeets A.², Sitnikova S.³ (Russian Federation)
Полиморфизмы генов цитокинов у больных туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией
Пасечник О. А.¹, Коломеец А. Н.², Ситникова С. В.³
(Российская Федерация)

¹*Пасечник Оксана Александровна / Pasechnik Oksana - кандидат медицинских наук, старший преподаватель, кафедра эпидемиологии,*

Омский государственный медицинский университет;

²*Коломеец Анна Николаевна / Kolomeets Anna – кандидат медицинских наук, врач-бактериолог, Омский НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора;*

³*Ситникова Светлана Владимировна / Sitnikova Svetlana - ассистент, кафедра фтизиатрии и фтизиохирургии,*

Омский государственный медицинский университет, г. Омск

Аннотация: в статье представлены результаты исследования распространенности полиморфизмов генов цитокинов у больных туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией в Омской области, а также оценка уровня продукции цитокинов TNF- α , IL-2, IL-4, IL-10, INF- γ в исследуемой выборке.

Abstract: The article presents the results of the study the prevalence of polymorphisms of cytokines in patients with tuberculosis associated with HIV infection in the Omsk region, as well as the assessment of the level of production of cytokines TNF- α , IL-2, IL-4, IL-10, INF- γ in the test sample.

Ключевые слова: цитокины, полиморфизмы, туберкулез, ВИЧ-инфекция.

Keywords: cytokine, polymorphisms, tuberculosis, HIV infection.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2014 г. туберкулезом заболели 9,6 миллиона человек. 1,2 миллиона (12%) из 9,6 миллиона человек, заболевших ТБ в мире, были инфицированы ВИЧ [1].

Субъекты Сибирского федерального округа с высоким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции, характеризовались высокими показателями заболеваемости, распространенности, инвалидности, смертности от туберкулеза, что указывало на значительное влияние ВИЧ-инфекции на проявления туберкулеза [4,8]. Омская область на протяжении многих лет характеризовалась высоким уровнем распространенности, смертности и заболеваемости населения туберкулезом, а также тенденцией к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией, как и большинство регионов Сибирского федерального округа [3, 7].